

ÖZBEKİSTAN'DA MİLLİ EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİMİ

Azizova Durdona Odiljon'un kızıdır

Taşkent Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi.

azizovadurdona1409@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14379893>

Özet: Eğitim süreci öncelikle aile ile başlar, anne-babanın onlara olan rolüne saygı duyulur, gelenekler, değerler, kişisel eğitimde mahalle toplumunun rolü, ders kitaplarında eğitim bilimine yer verilmesi, dini yaklaşımlar bireye ilişkin eğitim için kullanılır.

Anahtar Kelimeler: Milliyet, gelenekler, büyüklere saygı, cömertlik, ekoloji, eğitim bilimi, modern teknolojiler.

Girmek. Eğitim kapıda başlar derler ya, her insan ailede büyür. Özellikle mahalle aktivistleri sadece ailelerde değil, anaokullarında ve okullarda da eğitim alıyor. Görgü, adap, sofrada adabları, giyim adabları, sokakta yürüme adabları, yabancılarla hitap adabları, bunların hepsi Özbek halkının ailede çocuk yetiştirme sürecidir. Özbek atasözünün dediği gibi, "Kuş yuvasında ne görürse, yuvasında da onu görür" demek, anne-baba nasıl olursa olsun, aile ortamı nasıl olursa olsun, bu durumun çocuğun yetişmesini etkilediği ve bazı durumlarda bu duruma yol açabileceği anlamına gelir. kötü sonuçlara yol açabilir, çünkü ailedeki huzursuzluklar, savaşlar, kavgalar, çaresizlik çocuğun yetiştirilmesini etkilemeyi ihmal etmez. Özbekistan'da milli eğitim ve toplum eğitimi önemlidir. Bu süreçler, ulusal ve kültürel değerlere, ahlaki ve manevi niteliklere, sosyal ve hukuki normlara ve toplumun diğer üyelerine ilişkin birçok bileşeni içermektedir. Özbekistan'da öğrencilerin milli kimliğinin ve milli duygularının oluşmasında milli eğitim önemli bir rol oynamaktadır. Bu süreç öğrencileri ulusal kültür, tarih ve edebiyatla tanıştırır. Milli eğitim öğrencilere milli değerleri, ahlaki ve manevi nitelikleri kazandırır. Toplum eğitimi, öğrencilerin sosyal hayata aktif olarak katılmalarına, sosyal ve yasal normları öğrenmelerine ve açıkça kabul etmelerine yardımcı olur. Bu süreç öğrencileri sosyal ve ahlaki normları öğrenmeye ve uygulamaya odaklar. Özbekistan'da eğitim süreçleri, milli ve kültürel değerlere, ahlaki ve manevi niteliklere, sosyal ve hukuki normlara ve toplumun diğer üyelerine ilişkin birçok bileşeni içermektedir. Bu süreçler öğrencilerin milli kimliğinin ve milli duygularının oluşmasında önemli rol oynamaktadır.

Eğitim ve toplumsal kalkınma, Özbekistan'da genel toplumsal kalkınmanın önemli bir bileşenidir. Bu süreçler, öğrencileri ulusal ve kültürel değerlere,

ahlaki ve manevi niteliklere, sosyal ve hukuki normlara ve toplumun diğer üyelerine bağlayan birçok bileşeni içerir.

Özbekistan, vatandaşlarının gelişiminin temel bileşeni olarak hem ulusal hem de toplumsal eğitime büyük önem vermektedir. Özbekistan'daki eğitim sistemi, genç nesilde ulusal kimlik duygusunu, kültürel mirası ve toplumsal değerleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, topluma olumlu katkıda bulunan çok yönlü ve sorumlu vatandaşlar yaratılmasına yardımcı olur.

Milli Eğitim

1. Kültürel Miras ve Gelenekler: Özbekistan'da milli eğitim, ülkenin zengin kültürel mirası ve geleneklerine ilişkin anlayış ve takdirin aşılmasına odaklanır. Öğrenciler tarihi şahsiyetleri, ulusal kahramanları ve ülkenin tarihini şekillendiren önemli olayları öğrenirler. Bu eğitim genellikle tarih, edebiyat ve sosyal bilgiler gibi çeşitli konularla bütünleştirilir.

2. Dil ve Edebiyat: Milli eğitimin önemli bir kısmı Özbek dili ve edebiyatının tanıtılmasıdır. Okullar, Özbek diline hakim olmanın önemini vurgularken aynı zamanda klasik ve çağdaş Özbek edebiyatı çalışmalarını da teşvik ediyor. Bu, öğrencilerin kültürel kökleri ve kimlikleriyle güçlü bir bağ geliştirmelerine yardımcı olur.

3. Vatanseverlik ve Milli Gurur: Vatanseverlik ve milli gurur, Özbekistan'da milli eğitimin temel unsurlarıdır. Öğrenciler, ülkelerinin gurur duygusunu geliştiren etkinlik ve kutlamalara katılırlar. Bağımsızlık Günü ve Nevruz gibi milli bayramlar coşkuyla kutlanmakta, milli değerlerin ve birliğin pekiştirilmesine fırsat vermektedir.

Toplumsal Eğitim

1. Sosyal Sorumluluk: Toplumsal eğitim, öğrencilerde sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmeyi amaçlar. Bu, onlara toplumun üyeleri olarak rolleri ve sorumlulukları hakkında bilgi vermeyi içerir. Çevrenin korunması, topluma hizmet ve yurttaşlık görevleri gibi konular, toplumlarına ve ülkelerine karşı bir görev duygusunu geliştirmek için vurgulanmaktadır.

2. Etik ve Ahlaki Değerler: Özbekistan'da etik ve ahlaki eğitim müfredatın ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilere dürüstlük, saygı, hoşgörü ve empati gibi değerler öğretilir. Eğitimin bu yönü karakter oluşturmayı ve öğrencileri topluma olumlu katkıda bulunan etik bireyler olmaya hazırlamayı amaçlamaktadır.

3. Aile ve Toplum Katılımı: Eğitim sistemi ailelerin ve toplulukların eğitim sürecine aktif katılımını teşvik eder. Ebeveynler eğitimde ortak olarak görülmekte ve düzenli iletişim ve okul faaliyetlerine katılım yoluyla katılımları

teşvik edilmektedir. Topluluk liderleri ve kuruluşları da eğitim girişimlerini desteklemede ve işbirliği bir ortamı teşvik etmede rol oynamaktadır.

Eğitim, kişinin ruhsal, ahlaki, bedensel, ruhsal ve dinsel formasyonunu amaçlayan bir süreçtir. Bu süreç öncelikle aile ile başlar. Ailede anne-babaya, büyükanne ve büyükbabaya, amca ve teyzelere, erkek ve kız kardeşlere, komşulara, yakın akrabalara, arkadaşlara ve tanıdıklara, hatta yabancılara saygı, küçüklere saygı öğretilir. Anne-babaya sorgusuz sualsiz itaat, ölene kadar onlara hizmet etmek, üzerine düşen görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmek demektir ve bu da terbiyedir. Bunlar arasında gençlere herkese karşı nazik olmaları, doğayı ve doğayla ilgili her şeyi korumaları, gelecekte olgun bir insan olarak yetişmeleri çeşitli kitaplar ve modern teknolojiler aracılığıyla öğretiliyor. Tarihte atalarımızın çeşitli eğitim türlerini konu alan sanat eserlerinin ders kitaplarında kısa konular halinde bizlere ulaşması günümüz gençliğine hizmet etmektedir. Özbek ailesinde her çocuğumuzu bireysel ilgi alanlarına göre eğitiyoruz. Genel eğitim, mahalleler arası çeşitli organizasyonlar, toplum işbirliği, okul aktivistleri, öğretmenler ve eğitimcilerin katılımıyla, etkinliklerle, açıklayıcı çalışmalarla, teşvikle, bilgi ve becerilerin paylaşılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Ailede de benzer süreçler yaşanıyor. Anneler kızlarına farklı yemekler hazırlamayı, dikiş dikmeyi, gelecekte kayınpederlerine nasıl saygı göstereceklerini, yetişkinliğe ulaştıklarında kocalarına nasıl saygı göstereceklerini ve onlara nasıl sadık kalacaklarını öğretir. Babalar oğullarına korkusuz, cesur, dürüst, çalışkan, profesyonel, eğitilmiş ve bilge olmayı öğretir. Bu onların gelecekte olgun aile üyeleri haline gelmelerine yardımcı olacaktır. Bu nedenle, bu konuya hakim olurken aşağıdakilere dikkat etmelisiniz:

- Ulusal değerler, çok eski zamanlardan gelen ve halkın tecrübelerinden geçen, halkımızın eğitimine ilişkin gelenek, görenek, görgü ve yaklaşımlar olarak anlaşılmaktadır;

- Halkımızın milli değerleri içerisinde aile sistemi, takım çalışması ve başkalarına yardım etme ilkelerinin önemli yer tuttuğu;

- evrensel insani değerler, insan yaşamının ideal amaç ve hedefleri, yeryüzünde barış ve kardeşliğin tesisi ilkeleri anlamına gelir;

- İlkokul öğrencilerinin eğitiminde evrensel insani değerlerin en önemli kavramları onların zihinlerine ve karakterlerine aşılır.

Bugün Özbekistan'ın ilköğretim sistemindeki milli değerler aşağıdaki yeni milli fikirlere dayanmaktadır:

- insancılık;

- iyilik;

- yaratıcılık.

İlköğretimde ulusal ve evrensel değerlerin kendine has özellikleri olduğunu belirtmekte fayda var.

Çözüm. Özbekistan'da milli eğitim ve toplum eğitiminde, gençlerde milli kimlik ve kültürel mirasın oluşmasında, sosyal sorumluluğun geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Milli eğitim sayesinde öğrenciler Özbek dili ve edebiyatı, milli değer ve gelenekleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar, milli kahramanların ve tarihi şahsiyetlerin mirasını anlarlar. Toplum eğitimi gençlere sosyal ortamda doğru ilişkiler kurmayı, kültür ve ahlak kurallarına uymayı, topluma faydalı olmayı öğretir. Bu yaklaşımların yardımıyla Özbekistan'ın eğitim sistemi gençleri vatanseverlik, ulusal gurur ve sosyal sorumluluk duygularıyla zenginleştiriyor. Böylelikle milli ve toplumsal eğitim, gelecek nesillerin manevi, eğitilmiş ve güçlü karakterli bireyler olarak oluşturulmasına hizmet etmektedir. Bu da ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının ve toplumun uyumunun sağlanmasına yardımcı olur. Özbekistan'da ulusal ve toplumsal eğitim, öğrenciler için dengeli ve bütünsel bir eğitim deneyimi yaratmak üzere tasarlanmıştır. Özbekistan, kültürel miras, ulusal gurur, sosyal sorumluluk ve etik değerlerin öğretilerini birleştirerek, kimliğiyle gurur duyan ve toplumunun iyileşmesine kendini adanmış, çok yönlü bireylerden oluşan bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ulusal ve evrensel değerler kişisel eğitim ve yaşamda önemli bir rol oynamaktadır.

Kullanılmış literatürün listesi:

1. Öğretmenim Gudratova Shakhnoza Bakhtiyorovna'nın bana verdiği kişisel düşüncelerimi ve bilgi becerilerimi kullandım
2. <https://copilot.microsoft.com/chats/z5HLAfLXSwX57Q1KtnJUw>
3. <https://www.google.com/>
4. Eğitim çalışması kavramı. 2005.